

ISSN 2709-3409 (Online)

JOURNAL OF TERTIARY AND INDUSTRIAL SCIENCES

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF THE HIGHER TECHNICAL TEACHERS'
TRAINING COLLEGE, KUMBA

VOLUME 4, NUMBER 2
JULY, 2024

PUBLISHER:
HIGHER TECHNICAL TEACHERS' TRAINING COLLEGE (HTTC)
UNIVERSITY OF BUEA

P.O Box: 249 Buea Road, Kumba
Tel: (+237) 33354691 – Fax: (+237) 33354692
Email: editor@jtis-httcubuea.com
Website: <https://www.jtis-httcubuea.com>

EDITORIAL BOARD

Supervision:

Professor Ngomo Horace Manga
University of Buea

Editor-in-Chief:

Prof. Akume Daniel Akume, University of Buea, Cameroon

Managing Editor:

Dr. Negou Ernest, University of Buea, Cameroon

Associate Editors:

Prof. Ebune B. Joseph, University of Buea, Cameroon

Prof. Defang Henry, University of Buea, Cameroon

Prof. Lissouck Daniel, University of Buea, Cameroon

Advisory Editors:

Prof. Tabi Johannes Atemnkeng, University of Buea, Cameroon

Prof. Lyonga N. Agnes Ngale, University of Buea, Cameroon

Members of the Editorial Board:

Prof. Yamb Belle Emmanuel, University of Douala, Cameroon

Ambe J. Njoh, Ph.D., Professor of Environmental Science & Policy, School of Geosciences, University of South Florida, USA

Prof. John Akande, Bowen University, Nigeria

Prof. Talla Pierre Kisito, University of Dschang, Cameroon

Prof. Rosemary Shafack, University of Buea, Cameroon

Prof. Njimanted Godfrey Forgha, University of Bamenda, Cameroon

Prof. Nzalie Joseph, University of Buea, Cameroon

Prof. Mouange Ruben, IUT University of Ngaoundere, Cameroon

Prof. Boum Alexander, University of Buea, Cameroon

Prof. Patrick Wanyu Kongnyuy, University of Bamenda, Cameroon

Prof. Tchuen Ghyslain, IUT Badjoun, University of Dschang, Cameroon

Prof. Rose Frii-Manyi Anjoh, University of Buea, Cameroon

Prof. Foadieng Emmanuel, University of Buea, Cameroon

Prof. Tchinda Rene, IUT Badjoun, University of Dschang, Cameroon

Prof. Tabi Pascal Tabot, University of Buea, Cameroon

Prof. Katte Valentine, University of Bamenda, Cameroon

Prof. Zinkeng Martina, University of Buea, Cameroon

Prof. Obama Belinga Christian Theophile, University of Ebolowa, Cameroon

ISSN 2709-3409 (Online)

Prof. Nkongho Anyi Joseph, University of Buea, Cameroon
Prof. Cordelia Givechek Kometa, University of Buea, Cameroon
Prof. Ngouateu Wouagfack Paiguy, University of Buea, Cameroon
Prof. Tchakoutio Alain, University of Buea, Cameroon
Prof. Morfaw Bertrand, University of Buea, Cameroon
Prof. Tamba Gaston, IUT University, Douala, Cameroon
Prof. Koumi Simon, ENS, Ebolowa, University of Yaounde I
Prof. Ajongakoh Raymond, University of Buea, Cameroon
Dr. Ntabe Eric, University of Buea, Cameroon
Dr. Abanda Henry Fonbiyen, Oxford Brookes University, UK
Dr. Luis Alberto Torrez Cruz, University of Witwatersrand, South Africa
Dr. Aloyem Kaze Claude Vidal, University of Buea, Cameroon
Dr. Mfombep Priscilla Mebong, University of Buea, Cameroon
Dr. Asoba Gillian, University of Buea, Cameroon
Dr. Bahel Benjamin, University of Buea, Cameroon
Dr. Agbortoko Ayuk Nkem, University of Buea, Cameroon
Dr. Mouzong Pemi, University of Buea, Cameroon
Dr. Orock Fidelis Tanyi, University of Buea, Cameroon
Dr. Wanie Clarkson Mvo, University of Bamenda, Cameroon
Dr. Molombe Jeff Mbella, University of Buea, Cameroon
Dr. Emmanuel Tata Sunjo, University of Buea, Cameroon
Dr. Ndi Roland Akoh, University of Yaounde I, Cameroon
Dr. Kinfack Juetsa Aubin, University of Buea, Cameroon
Dr. Kamda Silapeux Aristide, University of Buea, Cameroon
Dr. Roland Ndah Njoh, University of Buea, Cameroon

ISSN 2709-3409 (Online)

Table of Contents	
NUMERISATION	1
NONLINEAR NUMERICAL APPROXIMATIONS OF TRANSPORT COEFFICIENTS AND PHENOMENOLOGICAL COEFFICIENTS GOVERNING THE COCOA DRYING PROCESS	2
AGRICULTURE	33
IMPACT OF MECHANIZATION ON AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN CAMEROON	34
GEOGRAPHY	48
EVALUATION OF URBAN DEVELOPMENT IN NKONGSAMBA, LITTORAL REGION, CAMEROON: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR SUSTAINABILITY	49
LE MONT NGAOUNDERE, UN GEOMORPHOSITE D'ESCALADE, PEPITE DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME D'OBSERVATION DANS LA VINA ADAMAOUA (CAMEROUN)	72
FOSTERING REGIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT THROUGH A DECENTRALISED PERSPECTIVE: LESSONS FROM KUMBA AND TIKO MUNICIPALITIES, SOUTH WEST REGION, CAMEROON	90
MANAGEMENT	113
WORKFORCE DIVERSITY: A CONTRIBUTION TO EMPLOYEES' PERFORMANCE IN STATE UNIVERSITIES IN CAMEROON	114
SCIENCE OF EDUCATION	131
THE EFFECT OF AUTOMATIC PROMOTION ON THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SKILLS BY FORM ONE STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS IN THE KUMBA II MUNICIPALITY, MEME DIVISION, SOUTH WEST REGION OF CAMEROON	132
LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DANS LA PRODUCTION DES VIOLENCES EN MILIEU SCOLAIRE AU CAMEROUN: CAS DES PARENTS D'ELEVES DEVIANTS DES COLLEGES PRIVES CEBER ET IPS A YAOUNDE 4	150
LA DIFFAMATION, LES DÉCLARATIONS MENSONGÈRES, L'OUTRAGE ET LES FAUSSES NOUVELLES DIRIGÉS À L'ENDROIT DES ENSEIGNANTS COMME PRATIQUES SOCIOÉDUCATIVES DÉVIANTE	171
HISTORY	193
TRANSFORMATION OF BAKUNDU-LAND UNDER BRITISH COLONIAL ADMINISTRATION, 1922 - 1960	194

LA DIFFAMATION, LES DÉCLARATIONS MENSONGÈRES, L'OUTRAGE ET
LES FAUSSES NOUVELLES DIRIGÉS À L'ENDROIT DES ENSEIGNANTS
COMME PRATIQUES SOCIOÉDUCATIVES DÉVIANTES

By

Rodolph Didier TCHOUNKOUÉ MBITNDEHE,

Sociologue du développement

Assistant FSE/CEV/UIYI

Tél.: 650157736/6976038 ; E-mail : tmrdidier@gmail.com

Submission Date: 05/06/2024

Acceptation Date: 22/06/2024

Résumé

Parmi les multiples facettes du phénomène de *rumeur* figurent celles qui sont identifiées et sanctionnées par les normes nationales camerounaises. C'est le cas de la diffamation, des déclarations mensongères, de l'outrage et de la propagation des fausses nouvelles devenues monnaie courante dans les institutions publiques et en particulier au sein de l'institution scolaire où les enseignants sont généralement des cibles potentielles. En se plongeant en milieu scolaire privé de l'arrondissement de Yaoundé 4, le présent article entend dévoiler le paradoxe du principe légal selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi ». Car, la grande majorité des élèves majeurs (18 ans) et parents qui font recours à ces pratiques dans les collèges évoluent en marge de leur encadrement et répression. D'où la nécessité d'intégrer dans le module de « Citoyenneté », les cours d'initiation à l'éducation et appropriation des normes nationales.

Mots clés: Déclarations mensongères, diffamation, fausses nouvelles, enseignants, pratiques socioéducatives déviantes

Abstract

Among the many facets of the rumor phenomenon, are those that are identified and sanctioned by Cameroonian national standards. This in the case of defamation, false statements, outrage and the spread of false news that have become commonplace in public institutions and in particular within the school institution where teachers are generally potential targets. By diving into the private school environment of the district of Yaoundé 4, this article intends to reveal the paradox of the legal principle according to which "no one is supposed to ignore the law". This

Keywords: False statements, defamation, fake news, teachers, and deviant socio-educational practices.

1 Introduction

La communication est la chose du monde la mieux partagée. Mieux, si « *vivre c'est communiquer* » (Harroll Laswell, 2018), cela suppose qu'il ne se passe chaque seconde par jour sans que les humains s'échangent des idées et informations. Cette interaction s'effectue de manière directe (face à face) ou indirecte (à distance). Dans ce cas, l'un des divers canaux suivants peut être mobilisé: orale, lettre, appels téléphoniques/vidéo (Whatsapp). Que ce soit dans les institutions de *socialisation primaire* (famille, école, église, État) ou de *socialisation secondaire* (associations, politiques, milieux professionnels) la communication est au cœur des relations et activités humaines. Sauf que, ces institutions suscitées font partie intégrante d'une société qui a ses valeurs et normes garantissant les droits et devoirs de tous ses membres que chacun est supposé connaître, respecter et appliquer. En cas de déviation, l'inculpé est sanctionné en fonction de l'acte posé. Encore faut-il édifier ici, que certaines normes sont transversales, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent dans toute institution présente sur un territoire étatique donné. C'est le cas du *code de procédure* et du *code pénal* au Cameroun. Ils définissent les peines et mesures contre les infractions que d'autres institutions dont celles scolaires n'ont pas prévu dans leurs *Règlements intérieurs* (R.I) mais mobilisables par le plaignant. Par exemple, un des élèves d'un enseignant peut voler son ordinateur en classe mais le R.I. du collège où ils sont ne prévoit ni une peine privative ou amende en dehors de la restitution imposée de l'objet volé et à l'extrême l'exclusion définitive après conseil de discipline. Mais, l'élève doit savoir que son enseignant peut, en dehors du collège, recourir à la justice qui repose sur ces codes. Là, il sera jugé et condamné. Il en est de même des infractions communicationnelles à l'école.

Or, le paradoxe qui s'observe est que plusieurs actes réprimés par les « *normes globales* » (S-B, Ella Ella, 2014:31) y sont posés et même considérés dans l'imaginaire des usagers comme des « *rites d'interaction* » normaux (Erving Goffman, 1968). C'est le cas des actes de diffamation, déclarations mensongères, d'outrage et de fausses nouvelles dirigés à l'endroit des enseignants. Par exemple, il ne se passe une semaine, un mois ou un trimestre sans qu'un(e) élève « *mente* » « *accuse faussement* » auprès d'un responsable de discipline du collège ou de sa famille un enseignant de lui avoir attribué de mauvaises notes. Il prétend que l'enseignant aurait « *demandé de l'argent* » et il/elle n'aurait « *pas donné* ». Les filles se plaignent aussi du « *harcèlement sexuel* » et d'autres élèves créent des farces pour soutirer de l'argent à leurs parents avec pour motif l'imposition par l'enseignant de l'« *achat de son support de cours* » ou « *exposés* ». Pris dans ce tourbillon, les parents arrivent dans les collèges ou pendant la tenue des réunions (APEE, conseils de discipline), dans les forums virtuels avancent des propos qui portent atteinte à l'enseignant. D'où cette question principale: Comment considérer et rendre compte des faits diffamatoires, mensongers, de fausses nouvelles ou d'outrage perpétrés contre le corps enseignant camerounais et qui sont leurs commanditaires? Deux questions spécifiques l'explicitent mieux: Quels sont les acteurs qui participent à la production de ces pratiques déviantes? Comment repérer et scruter les différents actes qui trahissent chacune de ces pratiques en milieu scolaire camerounais, qu'il soit public ou privé? A toutes ces questions, l'hypothèse générale que nous émettons ici, c'est que les éléments sus-identifiés sont des pratiques socioéducatives déviantes dont les acteurs ainsi que les actes qu'ils posent sont connus et sanctionnés. L'objectif général de ce travail intellectuel

est d'identifier et de montrer que ces réalités sont des situations de déviance. Ce qui amène à décliner les deux objectifs spécifiques ci-après : démasquer l'identité réelle des acteurs parties prenantes ; dévoiler et analyser les différents faits et actes de déviances communicationnelles produites par ces acteurs parties prenantes en milieu scolaire national.

Au plan méthodologique, cette étude qualitative s'est référée aux approches de la communication à double étage de P. Lazarsfeld, la sociologie dynamiste et critique de G. Balandier, l'individualisme méthodologique de R. Boudon. Elle a utilisé la recherche documentaire et l'enquête de terrain élaborées sur un échantillon stratifié de trente personnes. Le tri à plat et l'analyse de contenu ont aidé l'interprétation des résultats. Cette recherche est donc un apport à la sociologie de la communication.

Au plan de son organisation, cet article a quatre axes : le premier axe présente les fondements théoriques de l'étude (I); le deuxième axe scrute la méthodologie de l'étude (II), le troisième fait l'analyse sociologique des déviations communicationnelles faites sur le corps enseignant au Cameroun (III) et le quatrième axe suggère quelques recommandations(IV).

2 Revue Littéraire

Cette première section procède à la clarification des notions essentielles de l'étude (1) à la revue empirique de la littérature (2) et énonce aussi les théories explicatives mobilisées (3).

2.1- Clarification des notions essentielles à l'étude

a- Déclarations mensongères

Le terme *déclaration* est polysémique et dépend du contexte où il est utilisé. En *droit administratif* par exemple, il désigne une « *procédure de police permettant la surveillance de certaines activités en imposant aux particuliers de prévenir l'administration de la naissance de cette activité (ex.: l'obligation de déclaration des marchandises)* » (R. GUILLIEN et al, 2005 :199). Lorsqu'il devient un mot composé ou associé à d'autres, il prend divers sens : en *droit constitutionnel* (déclaration des droits, déclaration d'urgence); *droit administratif* (déclaration d'utilité publique); en *Procédure civile* (déclaration d'appel, déclaration de jugement commun) ou en *droit pénal* (déclaration de soupçon).

Il en est aussi de la *déclaration mensongère*. En effet, nous estimons ici que cette expression fait allusion à un propos oral ou écrit, tenu par un acteur social (une personne, un groupe) sur un autre acteur social, sur toute autre chose, un sujet, un objet ou sur une situation mais qui repose sur le mensonge. Le *Dictionnaire numérique Larousse* entend par ce dernier un « *propos contraire à la vérité, tenu avec dessein de tromper* ». Dans la même lancée, *Wikipedia* trouve que « *le mensonge est l'énoncé délibéré d'un fait que son annonceur sait contraire à la vérité, ou encore la dissimulation de la vérité ; dans ce dernier cas on parle plutôt de mensonge par omission* ». Dans chacune de ces deux définitions, le terme *mensonge* apparaît comme l'opposé de la *vérité*, que l'émetteur évoque intentionnellement (de manière volontaire ou non en parlant/écrivant) avec un but bien précis contre qui il le dirige (*tromper*).

Toutefois, les *déclarations mensongères* ne sauraient se confondre aux *déclarations calomnieuses* ou de *contrevérité*. Le premier cas renvoie aux accusations mensongères qui blessent la réputation et l'honneur d'une personne; c'est encore l'utilisation systématique d'allégations mensongères en vue de discréditer une personne. Pris dans ce sens, ce terme est proche de l'injure et de la diffamation. Autant dire, « *la calomnie est une manière de haïr quelqu'un en utilisant par exemple des mensonges pour briser sa réputation et lui faire du mal intentionnellement par méchanceté* » (Wikipédia). Alors que le seconde cas, quant à lui, veut dire des affirmations inexactes sans que son/et ou ses auteurs le sachent obligatoirement.

En bref, les *déclarations mensongères* sont une forme de manipulation qui visent à faire croire à la ou aux victimes, ce qu'elle(s) n'aurai(en)t pas cru si elle (s) avai(en)t su la vérité. Elles s'opposent donc à la véracité, qui est le fait de dire le vrai, mais aussi et surtout à la sincérité ou à la franchise. Puisque l'acteur qui prononce les paroles mensongères déguise sa pensée dans l'intention de tromper, cette façon de procéder est considérée dans la tradition philosophique voire religieuse comme une faute morale. Au Cameroun, les *déclarations mensongères* sont identifiées, classées en droit comme un délit et réprimées. Or l'étude montre ici qu'elles sont utilisées avec la diffamation en milieu scolaire sur diverses formes.

b- Diffamation

La *diffamation* est « *un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale* » (Wikipedia). Une personne morale peut être une institution (école), une association ou un groupe social. Il faut dire ici, que ce fait, qu'il soit vrai ou faux, doit donner suffisamment lieu à une vérification.

Il y a diffamation dès lors que l'allégation est faite sous forme déguisée ou insinuée. Par exemple, si l'auteur emploie le conditionnel; soit cette allégation vise une personne non sans expressément nommée, mais identifiable (si sa fonction est donnée). Lorsque l'acte d'accusation porté par un acteur social sur un autre n'a pas de preuve, il s'agit d'une calomnie. Dire qu'une personne tient des propos diffamatoires signifie qu'elle accuse une personne d'un fait qu'elle n'a pas commis, et cette façon de procéder porte atteinte à son honneur. Et selon l'espace où elle se produit, la diffamation peut se présenter sous *deux formes* : *publique* et *non publique* ou privée (*www.monexpert du droit.Com*). Elle est publique lorsque les propos diffamatoires peuvent être entendus ou lus par le public, c'est-à-dire par d'autres personnes que l'auteur et la victime de la diffamation. C'est le cas par exemple des propos diffamatoires proférés à haute voix dans un espace public ou en pleine rue, publiée dans un journal/magazine ou sur internet. À l'opposé, proférer des propos diffamatoires par message (SMS) via un téléphone sera considéré comme une diffamation privée ou non publique. Cette distinction s'avère nécessaire, ce d'autant que les peines encourues ne sont pas du tout de même nature suivant que la diffamation est publique ou non. Dans la communauté éducative camerounaise, les propos diffamatoires sont au cœur des affrontements entre élèves, élèves-enseignants, parents-enseignants. Ce fait est un délit et est réprimé par la loi, tout comme les *fausses nouvelles*.

c- Fausses nouvelles

En fonction des domaines, une *nouvelle* peut prendre différents sens. En *littérature* par exemple, le *Dictionnaire numérique Larousse* la désigne comme un « *genre littéraire basé sur un récit de fiction habituellement court, en prose, centré sur un seul événement, laissant peu de répit au lecteur et dont la chute est souvent surprenante* ». Dans cette étude, ce concept a trois sens. D'abord, c'est un fait nouveau dont on est informé. Exemple : il est annoncé qu'un maire viendra pour la première fois dans notre collège. C'est ensuite une information donnée par un acteur social identifiable (une personne, un groupe, une association, une institution ou organisation sociale) soit par un média (presse, journal, radio, télévision, réseaux sociaux pour ne citer rien que ces exemples). Par exemple, le chef de classe qui communique aux élèves de sa classe que leur professeur de français a informé qu'il n'arrivera pas en salle faire son cours aujourd'hui car empêché. Enfin, une nouvelle désigne aussi un renseignement sur l'état d'une personne ou d'une chose dont on n'était pas informé ou au courant depuis quelque temps. C'est le cas d'un élève qui, dans sa salle de classe, renseigne ses camarades que leur professeur de français n'était pas venu à l'école parce qu'il est malade depuis une semaine. Ceci étant, selon que les objectifs ou finalités visées soient différentes et dépendent également de l'intention de l'émetteur, les nouvelles peuvent prendre des formes fausses ou vraies. D'où l'expression *fausses nouvelles*. Répandre de fausses nouvelles consiste donc à publier, reproduire ou diffuser, par n'importe quel moyen, des informations fausses, des pièces falsifiées ou fabriquées, voire mensongères et basées sur la mauvaise foi, du moment que celles-ci ont été reconnues comme de nature à troubler l'ordre public ou l'image même d'une personne.

d- Outrage

En droit pénal, l'outrage est une « *expression menaçante, diffamatoire ou injurieuse, propre à diminuer l'autorité morale de la personne investie d'une des fonctions de caractère public désignée par la loi* » (R. Guillien et al., Idem : 443). L'outrage désigne une injure grave de fait ou de parole, qu'une personne dirige vers autrui. C'est donc une sorte d'affront, d'atteinte, d'offense, d'insulte ou de violation de la dignité, du droit d'honneur d'une autorité ou d'un agent public. Cette définition fait déceler comment l'acte d'outrage se produit, contre quel type d'acteur social et le but visé. En effet, l'outrage peut s'identifier lorsque celui qui l'utilise professe une ou des menaces contre sa victime. Une menace, du latin *minaciae*, est une parole ou un geste dont un acteur social fait recourt pour marquer sa colère ou son mécontentement à l'égard d'un autre acteur social pour lui faire craindre l'acte (mal) qu'il prépare. Exemples : menaces de mort ou d'agression à main armée. L'outrage peut prendre aussi une tournure diffamatoire. Il peut enfin être utilisé comme injure contre une personne, soit pour proférer des insultes, des paroles offensantes soit outrageantes voire dégradantes.

En ce qui concerne l'acteur le plus ciblé par l'outrage, il s'agit d'un agent public soit un fonctionnaire d'État. Ici effet, l'outrage à un agent public est un outrage à l'égard d'une personne chargée d'une fonction publique ou dépositaire de l'autorité publique. Dans la première de catégorie de personne, il s'agit des acteurs responsables d'une mission de service public, par exemple un instituteur ou enseignant. Dans la seconde, nous avons un préfet, un policier/gendarme ou magistrat. Quant au but ou la finalité recherchée, l'utilisateur de l'outrage vise à « *diminuer l'autorité morale* » de l'agent public

investi. Mieux, le but visé est de chercher à réduire, amoindrir, rabaisser l'image de la victime à défaut par exemple de l'affaiblir physiquement. Cet acte peut contribuer à lui faire perdre le prestige de l'honneur qu'il jouit dans l'exercice de sa fonction soit son « *capital social* » ou « *capital symbolique* ». Au Cameroun, l'*outrage* est identifié puis réprimé pénalement par la loi, qu'il soit dirigé à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une fonction publique, soit à l'endroit d'un enseignant dans les collèges secondaires publics et privés.

e- Pratiques socioéducatives déviantes

En sociologie, les *pratiques sociales* désignent au sens général des « *comportements concrets des acteurs sociaux* ». (Y. Alpe et al., 2007 : 228). Dans la sociologie fonctionnaliste, elles constituent l'expression même des rôles sociaux. Dans la sociologie contemporaine, « *on étudie non pas les pratiques sociales en général, mais tel ou type de pratiques (culturelles, religieuses, etc)* ». Néanmoins, une étude peut convoquer ou associer deux types de pratiques en vue de les analyser. C'est le cas des pratiques socioculturelles. Ici, il s'agit des activités humaines qui allient aussi bien l'univers social que celui culturel.

Dans le langage courant, les termes social et culturel ont plusieurs sens. Est social tout ce qui fait problème. Par exemple la drogue, la corruption, le viol. L'idée du social en rapport avec la société renvoie, d'une part, à la contrainte (opposition liberté individuelle et contraintes collectives) et; d'autre part, à l'ensemble concret de personnes. Exemple une nation. L'éducation des jeunes se fait dans la société globale, les structures sociales (familles) ou instances culturelles considérées comme celles devant assurer l'instruction et la formation des individus au niveau national (écoles). Les pratiques socioéducatives répondent à ces deux critères. Ainsi, selon ses manières d'être, de penser, de faire, de se conduire ou d'agir, un individu peut poser un acte à dimension de *déviance* entendue la « *transgression des normes sociales* » (Y. Alpe: 77). Mieux, une norme sociale est un « *principe ou modèle de conduite propre à un groupe social ou à une société* » (Y. Alpe: 204). Par définition, les pratiques socioéducatives déviantes désignent ici les activités dont l'analyse sociologique peut montrer qu'elles violent aussi bien les normes sociales que celles éducatives ou mettent en situation des actes qui leur sont intermédiaires (meurtres, vol, bagarres, diffamation, outrage et déclarations mensongères qui sont des « situations de déviance » en sociologie de la déviance.

2.2- La revue Empirique

Plusieurs auteurs se sont déjà penchés sur les réalités de déviances qui se produisent en milieu scolaire au Cameroun. Feuzeu, François, (2020), abordant ces réalités a accordé surtout son attention sur les pratiques de violences et dévoilent les « *conséquences dramatiques* » qu'elles entraînent sur les parties prenantes dont entre les élèves eux-mêmes et entre les élèves et les enseignants au sein des établissements scolaires publics et privés des dix régions qui constituent le pays. Les cas de Yaoundé, Douala et Bafoussam ont été cités.

Dans son article, Julien (2020), consacre son attention aux « *fake news* » qu'il présente comme concept de sciences sociales et donc, qui peut être pris étudiés au même titre que les objets d'étude qui intéressent déjà les disciplines scientifiques regroupées à

ce nom. Essai de cadrage à partir de notions connexes : rumeurs, théories du complot, propagande et désinformation », in *Questions de communication*, n° 38 [en ligne].

Christine (2020), s'est intéressée aussi aux pratiques de violences en milieu scolaire. Ces investigations l'ont conduit à dévoiler une forme de violences qui répandue et très pratiquée par les élèves au sein des établissements secondaires et primaires au Cameroun, à savoir l'agression à main armée. Elle illustre ce type d'acte en citant le cas de Yaoundé où « un élève poignarde à mort son enseignant ». Cette même situation est aussi relayée par les écrits officiels des Ministères de l'éducation nationale dont le MINESEC et le MINEDUB (2020), qui renseignent sur « les violences et agressions contre les enseignants en milieu scolaire » au Cameroun. Avant ces écrits ci-dessus, Kanouo (2019) avait déjà soulevé dans son travail la prégnance du phénomène de violences perpétré sur les enseignants par les élèves. Mais la spécificité de son étude est qu'elle décèle un autre type d'acteur qui est censé connaître les normes socio-scolaires mais qui les a pourtant bafoués. Il s'agit d'un Militaire qui tabasse copieusement dans une école de « Bafoussam, une enseignante ». Il s'en suit qu'avec la publication de CAMEROUN WED, (2018), un élève de 18 ans était poignardé à mort par son camarade à Nkolfooulou » dans la ville de Yaoundé.

Roland (1986), dans son travail s'est plutôt intéressé au phénomène de « mensonge » qu'il présente généralement utilisée aussi bien dans les sphères politiques, économiques, socioculturelle comme une puissante arme « secrète de la désinformation ». Il est évidente que même au sein des institutions scolaires camerounaises, cette réalité est prisées et plus utilisée surtout en période de l'approche des examens officiels. Le cas le plus illustratif est celui qui fit sortir le MINESEC, (2019) qui, dans son traditionnel « Message à la communauté éducative pour l'année scolaire 2019-2020 », édifia l'opinion publique de sa communauté éducative et avertit tous les détracteurs et acteurs véreux qui à travers leurs agendas cachés détournent plusieurs élèves et des candidats en période des examens officiels.

Toutefois, malgré la pertinence, l'originalité et l'actualité de ces différents travaux antérieurs à cette étude, force est de souligner ici que tous les auteurs consultés ne se sont pas préoccupés à scruter les formes et actes de déviances repérables au sein des institutions scolaires comme des pratiques socioéducatives déviances et donc, ils n'ont pas étudié les phénomènes de diffamation ni de déclarations mensongères encore moins d'outrage et les fausses nouvelles. Pourtant, cette étude centre sa réflexion que sur ces réalités.

2.3- Les théories explicatives

Nous avons mobilisé pour cette recherche trois approches qui nous ont permis de rendre compte des phénomènes socioéducatifs étudiés comme des situations de déviance. C'est ainsi que l'approche de la communication à double étage de Paul Lazarsfeld a permis de collecter et d'analyser les données brutes des enquêtes en sondant les actes et les intentions manifestes ou latentes visées par les déviants communicationnels à l'endroit du personnel enseignant. La sociologie dynamiste et critique de Georges Balandier, a aidé à comprendre et d'expliquer les pratiques socioéducatives déviantes étudiées comme la résultante de dynamiques sociales dont les acteurs agissants sont repérables aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la

communauté éducative en général et en particulier en milieu scolaire secondaire public et privé. La théorie de l'individualisme méthodologique développée par Raymond Boudon a servi de présenter « les effets pervers », mieux les conséquences surtout négatives que les phénomènes de diffamation, de déclarations mensongères, d'outrage et des fausses nouvelles provoquent ou entraînent entre les parties prenantes impliquées à ces réalités, ceci grâce aux différentes techniques qui ont été utilisées.

3 Méthodologie de L'étude

Il convient ici, de présenter notre démarche scientifique (1), les outils de recueil des données (2) ainsi que ceux qui ont aidé à les interpréter (3).

3.1 La démarche scientifique de l'étude

Dans cette étude, nous avons privilégié une méthode mixte, c'est-à-dire une démarche sociologique qui alterne une approche qualitative et quantitative.

Compte tenu de la nature de recherche entreprise (recherche qualitative) voire les techniques de collecte des données mobilisées, cette investigation est à dominante *qualitative*. Elle ne recourt ni au calcul ni au dénombrement, mais privilégie les aspects qualitatifs des actions sociales (motivation, jugements) dans le but de les interpréter et comprendre. Autrement dit, cette approche consiste à la description des cas particuliers d'institutions, des situations ou d'individus, l'analyse des données en petits nombre, les entretiens, les enregistrements ou témoignages et les documents. Pour mieux étudier la contribution des membres de la communauté éducative dans la production des violences en milieu scolaire des établissements ciblés, il a été jugé nécessaire de les rapprocher (Cf. échantillonnage).

Quant à *l'approche quantitative*, elle a ouvert les voies d'analyse aux données fournies par la première approche, dans la mesure où elle a incité une appréciation chiffrée du fait étudié, en s'appuyant sur des outils mathématiques/statistiques (Tableaux). Ici, nous avons utilisé comme outil *le tri à plat* pour procéder au dépouillement des données, en nous appuyant sur le nombre d'occurrences d'avis des enquêtés sur une question ou préoccupation.

3-2 Les outils de recueil des informations

Quatre techniques de collecte des données sont mobilisées ici, à savoir : la recherche documentaire, l'observation directe, participante et entretien semi-directif. En effet, ce travail a fait recours à la *recherche documentaire* dans le but de faire la recension critique sur les productions écrites antérieures à notre sujet et d'opérer notre démarcation. Nous avons consulté alors textes officiels du MINESEC et de chaque établissement (loi de du 14 avril 1998, règlements intérieurs, affiches et communiqués, rapports des conseils), les écrits universitaires (ouvrages et articles scientifiques).

L'observation directe et *l'observation participante* sont deux formes de la technique d'observation utilisées dans ce travail. Elles nous ont permis de collecter les données que les enquêtés ni les documents ne pouvaient nous offrir soient leurs réactions extérieures (faits et gestes, refus, absences, usage et récupération des téléphone portables, traduction au conseil, sanctions physiques). *Une grille d'observation* a été conçue sur deux axes:

ISSN 2709-3409 (Online)

identifie ses réalités suscitées (premier axe) et autopsie de leur matérialisation sur les enseignants (second).

L'entretien semi-directif nous a permis à pénétrer l'univers mental des enquêtés pour interroger le comment et le pourquoi des réalités de diffamation, des déclarations mensongères, des fausses nouvelles produites sur le corps enseignant camerounais. *Une grille d'entretien* a été élaborée et comprend deux axes : le premier axe identifie ses réalités suscitées et le second axe fait l'autopsie de leur matérialisation sur le corps enseignant.

3-3 Echantillonnage et modes d'interprétation des données de l'étude

La population d'étude initialement visée ici est l'ensemble de la communauté éducative privée de tout Yaoundé 4. Mais, compte tenu de son volume, nous sommes contents de sélectionner deux parmi eux, IPS et CEBER.

L'étude a retenu *la méthode stratifiée* comme instrument d'échantillonnage. Elle nous a permis de retenir au sein de la communauté éducative étudiée les personnes cibles qui ont été directement consultées sur le terrain. C'est ainsi que 30 enquêtés ont été interrogés soit 15 par collège, repartis ainsi par collège: 04 élèves déviants, 04 parents d'élèves déviants, 02 enseignants titulaires, 02 responsables de discipline, 02 principaux et 01 fondateur disponible. C'est à travers les personnes ressources de chaque établissement que la politique d'accès aux autres enquêtés a été négociée.

Cette recherche a privilégié *deux méthodes d'étude des données*. La première, le *tri à plat*, qui a facilité le dépouillement, la présentation des données brutes recueillies dans les différents tableaux et le repérage des occurrences des opinions des enquêtés sur les questions abordées. La seconde méthode est *l'analyse de contenu*. Elle a permis d'ordonner et d'interpréter ces données brutes collectées. Il convient d'indiquer avant de clôturer cette session que cette recherche est une contribution à la sociologie de la communication.

4 Résultats: Analyse Sociologique des Déviations Communicationnelles sur le Corps Enseignant

Cette section expose la responsabilité pénale de l'élève en milieu scolaire camerounais (1), les déviations communicationnelles commises à l'égard du corps enseignant(2) puis, chute en présentant et discutant les résultats de l'étude escomptés (3).

4.1 Quand la sociologie de la déviance élucide la responsabilité pénale de l'élève en milieu scolaire camerounais

La *sociologie de la déviance* étudie aussi les réalités scolaires en rapport avec les normes sociales(a) et explicite à partir d'elles la responsabilité pénale de tout acteur social(b).

a- L'apport du sociologue dans l'étude des phénomènes de déviance en milieux scolaires

Jusqu'ici, peu d'écrits sociologiques s'intéressent à l'étude des rapports entre les *membres de la communauté éducative* au Cameroun et les *normes sociales*. Or, une des branches de la sociologie générale, à savoir la *sociologie de la déviance* donne des orientations d'investigations théoriques et pratiques dans cet univers. Mieux, à partir d'une démarche scientifique rigoureuse, ce champ disciplinaire offre la possibilité au

chercheur de se frotter avec des objets d'étude qui ont un rapport avec les normes sociales dans une société donnée. Ce qui lui permet de déceler, analyser et rendre compte des dynamiques de relations et d'activités qui s'y déroulent. Car là où il y a la société, le sociologue y est aussi.

L'homme est « *un animal politique* » (Aristote), mais surtout le produit d'une « *construction sociale* » (Manheim). Dans tout « *cadre social* » (Gourvitz), « *champ* » (P. Bourdieu) ou « *institution* » (Durkheim) où il évolue, le sociologue y a sa place et son mot à dire. C'est le cas des institutions scolaires utilisées pour l'éducation, c'est-à-dire pour assurer la « *socialisation méthodique de la jeune génération* » (Durkheim). Cette socialisation transmet les valeurs, règles, normes et pratiques que les membres de cette communauté et en particulier chacun, sont appelés à respecter. En cas d'infraction, la sanction s'applique et le sociologue peut rendre compte du comment et du pourquoi cette situation s'est produite. En sociologie de la déviance, l'étude de ces réalités est la « *situation de déviance* ». Et, « *pour qu'une situation de déviance existe, il faut que soient réunis les trois éléments suivants :-l'existence d'une norme, -le comportement de transgression cette norme, -et le processus de stigmatisation* » (Ella Ella, 2014 : 31. L'enquête de terrain de cette étude a permis de réaliser que dans chaque établissement scolaire au Cameroun, l'analyse d'une situation de déviance doit prendre en considération deux catégories de normes, à savoir: les *normes globales* et les *normes locales*. Les premières sont celles qui reposent, d'une part, sur les normes sociales en général et en particulier celles nationales (constitution, lois/codes et règlements) qui répriment des actes interdits sur toute l'étendue du territoire national, voire qui sont susceptibles de se produire dans et par la communauté éducative. Il s'agit par exemple de la consommation des stupéfiants et les actes de violence. Les secondes, quant à elles, sont celles qui sont non seulement édictées par chaque institution scolaire mais qui sont aussi et surtout propres à elle (RI).

b- Un élève est-il pénalement responsable en dehors du R.I. de son établissement, si oui à quelle (s) condition (s) ?

Pour montrer qu'un élève peut être pénalement responsable au Cameroun, il est nécessaire d'insister sur deux orientations légales qui l'institutionnalisent, à savoir le principe d'exemption et la définition du statut légal du mineur. D'abord le premier cas. En effet, si nous partons du principe légal selon lequel « *la loi s'applique à tous* » (art.1 alinéa un du code pénal du 12 juillet 2016); alors, cela signifie que tout camerounais sans exception de catégories socioprofessionnelles confondues, de tribu ou d'ethnie ainsi que de sexe ne peut être exempté d'une faute ou infraction qu'il a commise. Par conséquent, il est sous le coup de la loi et peu importe son institution sociale d'attache où il opère ou évolue. Précocement, un élève n'est pas à l'abri de la loi. Il peut être jugé sur une faute (infraction) dont il est accusé et se voir punir (emprisonner et amender) si les faits qui lui sont reprochés sont avérés.

Le deuxième concerne le statut légal de la « *minorité* ». Etant donné que cette investigation met l'accent sur les déviances communicationnelles contre le corps enseignant dont participent aussi les élèves en milieux scolaires, il est nécessaire de dire qu'au Cameroun, l'article 80 du Code pénal du 12 juillet 2016 informe que « *le mineur de dix (10) ans n'est pas pénalement responsable* », alors que celui dont l'âge est compris entre « *dix (10)ans à quatorze (14) ans et de moins de dix (18) ans l'est mais ne peut faire l'objet que de*

l'une des mesures spéciales prévues par la loi », tandis que celui âgé de plus de quatorze (14) ans et de moins de 18ans est pénalement responsable mais «*bénéficie de l'excuse atténuante*».

Aussi, « *le majeur de dix-huit(18) ans est pleinement responsable. L'âge de l'auteur se calcule à la date de la commission de l'infraction* ». Comme nous l'a fait découvrir l'enquête de terrain de cet article, « *la majorité des élèves qui mentent* », « *diffament* » ou « *outragent* » consciemment ou non sur leurs enseignants sont surtout ceux « *des classes de quatrième jusqu'en Terminale* ». Leurs âges varient selon les indications légales suscitées et c'est surtout « *les majeurs de 18 ans et plus qui posent généralement ces actes* ». Ils sont donc pénalement responsables dans les faits ci-dessous étudiés, posés par les membres de la communauté éducative et eux-aussi. Après avoir théoriquement clarifié ce que signifie *pratiques socioéducatives déviantes* et la position du sociologue dans l'étude des déviances scolaires, cette section ci-dessous met l'accent sur la dimension pratique de cette branche en insistant sur le cas des déviances communicationnelles faites sur le corps enseignant.

4.2 Les réalités palpables de déviances communicationnelles commises sur le corps enseignant en milieu scolaire privé au Cameroun

Le dépouillement des données de terrain a permis de déceler dix-sept (17) faits qui renseignent sur les situations de déviances communicationnelles en milieux scolaires privés au Cameroun, et en particulier celles dirigées contre les enseignants. De ce fait, l'analyse de leur contenu global a favorisé le repérage des actes qui sont propres aux *déclarations mensongères (a)*, à *l'outrage (b)*, à *la diffamation (c)* et aux *fausses nouvelles (d)*.

a- Les déclarations mensongères comme pratiques socioéducatives déviantes

L'analyse de contenu des informations recueillies a permis d'identifier parmi les *dix-sept faits* énoncés dans cette troisième section trois (03) actes qui reposent sur les déclarations mensongères, classés d'après leurs natures en deux, comme l'atteste le tableau n°1 ci-dessous.

Tableau 1:

Les trois (03) actes de déclarations mensongères dirigés contre le corps enseignant en milieux socioéducatifs et leurs acteurs respectifs

Natures de l'acte	Verbatim	Nombre de fois	Pourcent-ages(%)
Imposition de l'argent aux enfants	« Les élèves d'aujourd'hui mentent trop. Ils extorquent de l'argent à leurs parents sous le prétexte d'acheter les livres ou supports de cours recommandés et imposés par les enseignants ».	19	77,7%
	« Les parents viennent au collège se plaindre contre les enseignants de Langues et cultures nationales; d'enseignement ménager d'imposer de forte somme d'argent (3000 à 5000F) pour faire des activités pratiques »	16	
Libération et retour tardif des enfants à la maison	« Les parents, parfois les hommes en tenue et hautes personnalités qui ont leurs progénitures dans notre collège, appellent au téléphone ou viennent eux-mêmes avertir, accuser ou menacer le personnel de les libérer souvent trop tard. Or, c'est qu'après les cours, certains de ces enfants ont des rendez-vous ou font d'autres choses qu'ils ne savent pas ».	10	22,2
Total		45fois	99,9%

Source : Enquête de terrain/Mai 2023.

À la lumière des données brutes du tableau n°1 ci-dessus, il ressort que le motif voilé dominant utilisé par les acteurs qui professent les déclarations mensongères contre un enseignant est l'imposition de l'argent aux enfants, car ce type d'acte comptabilise à lui seul 77,7% d'occurrences des réponses des enquêtés. Ainsi, il est question d'interpréter ces trois actes en montrant en quoi ils contribuent à faire des déclarations mensongères une situation de déviance, c'est-à-dire identifier sa *norme* et son *processus de stigmatisation*.

La déclaration mensongère est une manipulation visant à faire croire à la victime/et ou aux victimes, ce qu'elle (s) n'aurai (en)t pas cru si elle(s) avai (en)t su la vérité. Cette pratique dans les collèges se traduit dans le tableau n°1 dessus par trois actes soit deux sur l'imposition de l'argent par les enseignants aux élèves et un sur leur libération et retour tardif à la maison.

Au niveau de la première nature, voici ses deux actes mensongers : « *Les élèves d'aujourd'hui mentent trop. Ils extorquent de l'argent à leurs parents sous le prétexte d'acheter les livres ou supports de cours recommandés et imposés par les enseignants* » ; « *Les parents viennent au collège se plaindre contre les enseignants de Langues et cultures nationales; d'enseignement ménager d'imposer de forte somme d'argent (3000 à 5000F) pour faire des activités pratiques* ». Ici, les offreurs de déclarations mensongères sont les élèves (enfants en famille) et les victimes leurs parents. En effet, les enfants cherchent à obtenir de leurs parents quelque chose soit *l'argent* qu'ils n'auraient pas pu avoir s'ils passaient peut-être par la voie normale, c'est-à-dire poser par exemple et ce de manière véridique une doléance sur un besoin exprimé dont la réalisation nécessite de l'argent. Dos au mur, ils utilisent le mensonge comme seule solution car ils s'imaginent qu'en entendant parler du matériel didactique (« *livres* », « *supports de cours* » ou « *activités pratiques* »), et surtout que c'est recommander et imposer par leurs *enseignants*, les parents seront sensibles et réagiront favorablement en donnant la somme d'argent fixée. D'après les sources orales consultées, il apparaît que ces propositions ne manquent pas. Toutefois, elles sont coordonnées par le personnel administratif du collège (principal et enseignant), qui met à la disposition de chaque élève la *grille officielle du manuel scolaire* de chaque classe retenue par le MINESEC pour une année en cours. Par ailleurs, les prix des supports et activités pratiques concernant les matières de langues et cultures nationales (LCN) ou d'Enseignement ménager (EM) sont fixés aussi au préalable et varient de « *300f à 1000f pour les supports* » (selon son volume), « *prix officiel pour les livres* » et « *400 à 600fcfa par élève pour les activités pratiques* ». Or, les élèves ne disent pas la vérité à leurs parents. Non seulement ils leur « *mentent* », ils « *extorquent* » aussi chez eux de « *forte somme d'argent* » afin de satisfaire d'autres envies. En retour, les parents viennent au collège pour se plaindre contre les enseignants de leur présumée imposition alors qu'ils évoluent en marge de la vérité masquée par leurs enfants. Un surveillant note ceci : « *c'est ici au collège, que bon nombre de parents viennent découvrir la vérité sur certains faits que leur cachent leurs propres enfants* ».

Au niveau de la seconde nature qui repose sur le motif voilé de libération et retour tardif des élèves à la maison, les offreurs des déclarations mensongères sont au nombre de trois catégories, notamment « *Les parents, parfois les hommes en tenue et hautes personnalités* ». Il s'agit en fait ici des parents biologiques ou tuteurs, les policiers, les gendarmes, maires, sous-préfets ou préfets par exemple qui inscrivent aussi leurs progénitures dans les collèges privés. Leur manière de penser et d'agir (avertissement,

accusation, menaces) à l'égard du personnel administratif (principal/surveillant) montre qu'ils suivent souvent le chemin de contre-vérité. D'après les sources orales consultées,

la libération des élèves se fait aux heures normales. Alors, quand il y a un évènement particulier qui va se dérouler au collège après l'heure de fin des cours, monsieur le Principal instruit le surveillant général ou un des vices-principaux à écrire dans le groupe Whatsapp pour avertir les parents de l'heure exacte que seront libérés les enfants. Parfois, moi le Surveillant Général, je prends le téléphone et appelle en direct les parents des élèves retenus s'ils sont par exemple c'est cinq, dix, quinze ou tous d'une même classe. Donc, ce n'est pas aux responsables du collège la faute mais aux élèves. Après les cours, certains parmi eux honorent d'autres rendez-vous ou ils partent faire autres choses dont nous ignorons.

Ce qu'il y a d'inquiétant à souligner ici, c'est que les *élèves menteurs* n'utilisent que les noms-titres de leurs enseignants ou d'autres membres du personnel de leur collège respectif pour réaliser leurs multiples envies ou besoins. Ce qui en fait salit non seulement leur image mais aussi leur réputation ou notoriété. Pourtant, les *déclarations mensongères* sont identifiées et classées par la loi camerounaise comme un délit et sont sanctionnées. Pour la norme, il s'agit de la loi du 12 juillet 2016 portant Code pénal. Suivant le processus de stigmatisation, l'article 162 alinéa un de ladite loi stipule qu'« est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par ses déclarations mensongères, influe sur la conduite du fonctionnaire ». La réalité, c'est que la plupart des enseignants et cadres de fondation (principaux) qui opèrent dans les collèges privés de célébrités (CEBER, IPS, AMASIA) sont des professionnels sortis des Écoles normales supérieures (ENS) et donc, des fonctionnaires de l'État encore en fonction ou pas.

b- L'outrage comme pratique socioéducative déviante

L'analyse de contenu des informations recueillies a permis d'identifier parmi les *dix-sept faits* énoncés à l'introduction de cette section quatre (04) actes qui reposent sur l'outrage contre le personnel enseignant, regroupés en deux types dans le tableau n°2 ci-dessous.

Tableau 2 :

Les quatre (04) actes d'outrage subis par le corps enseignants en milieux socioéducatifs et leurs acteurs respectifs

Types d'outrage	Verbatim	Nombre de fois	Pourcent-ages(%)
Public	«dix enseignants sur cent sont agressés verbalement ou physiquement par semaine dans chaque établissement scolaire du Cameroun, soit par les élèves, les parents, le personnel administratif du collège ou de l'État »	21	55,7%
	« la désaffection des élèves au métier d'enseignant entraîne ces derniers à mépriser, insulter ou proférer ouvertement en salle de classe des paroles offensantes aux enseignants »	18	
	« Dans les quartiers, les parents et d'autres citoyens lamdas ne cessent de mal parler du corps enseignant et voient en ce métier le dernier que l'on puisse faire après avoir tout tenté dans la vie sans succès ».		
Privé	« Refus de signer les certificats de reprise de service et de présence effective au poste par abus de pouvoir »	16	43,4%
	« Dans différents groupes Whatsapp, les parents insultent et avancent plusieurs sorte de menaces contre les enseignants »	15	

Total		70fois	99,9%
-------	--	--------	-------

Source : Enquête de terrain/Mai 2023.

En décryptant le contenu des données du tableau n°2 ci-dessus, il apparaît que l'enseignant est surtout victime de l'outrage public, car ce type a 55,7% d'occurrences d'avis des enquêtés. D'où l'explication des quatre actes en montrant qu'ils font de l'outrage une situation de déviance, c'est-à-dire en identifiant sa norme et son processus de stigmatisation.

L'outrage public. C'est le premier des deux types d'expression menaçante que subit l'enseignant au sein des collèges privés camerounais. Il se manifeste de trois façons, entre autres « dix enseignants sur cent sont agressés verbalement ou physiquement par semaine dans chaque établissement scolaire du Cameroun, soit par les élèves, les parents, le personnel administratif du collège ou de l'État » ; « la désaffection des élèves au métier d'enseignant entraîne ces derniers à mépriser, insulter ou proférer ouvertement en salle de classe des paroles offensantes enseignants » ; « Dans les quartiers, les parents et d'autres citoyens lamdas ne cessent de mal parler du corps enseignant et voient en ce métier le dernier que l'on puisse faire après avoir tout tenté dans la vie sans succès ». Globalement, c'est le métier et un corps dont le représentant est l'enseignant qui sont ciblés. Quatre acteurs distincts offrent les actes d'outrages : élèves, parents, personnel administratif du collège ou de l'État. Leurs actes sont publics, car ce qu'ils disent peuvent être entendu par d'autres personnes qu'eux-mêmes.

En premier lieu, les enseignants sont victimes « chaque semaine » dans leur communauté d'agressions verbales ou physiques. En effet, une agression est une action qui consiste à agresser ou d'attaquer, soit assaillir, tenter une action judiciaire, porter atteinte ou affronter quelqu'un. Elle peut donc être verbale (parole, écrit) ou physique (bagarre, gifler, poignarder). Ici, cet acte se rapproche de la violence. Il est plus réel aujourd'hui qu'hier où il était difficile de voir de tels actes. Grâce aux téléphones androides, que les élèves transportent en cachette au sein des collèges, ils font des vidéos et balancent sur les réseaux sociaux où tout le monde y voit un enseignant en train de bagarrer avec un élève, un parent ou d'être menacé d'affront par un autre fonctionnaire d'Etat. C'est le cas de la bastonnade très copieuse d'une enseignante par un militaire dans une école primaire publique du garage militaire à Bafoussam, le 20 septembre 2019 (Kanouo: 2019). À cela s'ajoute le coup de poignard à mort, porté par un élève de la classe de 4^e contre un enseignant de mathématique, le 15 janvier 2020 au lycée de Kolbisson, à Yaoundé. Voire aussi l'enseignant de philosophie, qui a été brutalisé par Madame le Sous-préfet d'Ayos puis embarqué avant d'être relâché le lendemain par les éléments de la police, le mercredi 22 janvier 2020 alors qu'il était en train d'évaluer ses élèves dans le lycée bilingue du même nom (Feuzeu, 2020). Cette liste peut s'étendre avec un élève qui poignarde le Principal du Complexe scolaire du collège Yona de Yaoundé le 6 avril 2022 (www.journalducameoun.com) ou récemment le 24 mai 2023, où le Lycée Général Leclerc a servi de théâtre de bagarre entre un jeune footballeur et un autre enseignant (www.camer.be).

En second lieu, les actes d'agression verbales et physiques énoncés ci-dessus contribuent à discréditer voire diminuer l'image de l'enseignant. D'où la « désaffection » des élèves, parents et d'autres citoyens, qui ne trouvent plus l'intérêt que ce métier représente. Ceci se traduit par le fait qu'ils n'hésitent plus à mépriser, insulter ou proférer

ouvertement en salles de classe des paroles offensantes à l'endroit de l'enseignant tandis que dans les quartiers, c'est des médisances. Il s'agit là de considérer indigne ou d'outrager l'autorité de l'enseignant.

L'outrage privé. Ici, les actes se limitent rien qu'entre l'offreur et la victime ou ne concernent qu'un nombre réduit de personnes. Il s'aperçoit de deux manières : « Refus de signer les certificats de reprise de service et de présence effective au poste par abus de pouvoir » et « Dans différents groupes Whatsapp, les parents insultent et avancent plusieurs sorte de menaces contre les enseignants ». Les bureaux des signataires d'actes administratifs (préfet/sous-préfet, autorité éducative) et les groupes virtuels de communication tels Whatsapp sont les lieux de prédilections où l'enseignant subit les actes de refus, d'injures et de menaces.

Sur le territoire camerounais et en particulier dans chaque institution publique ou privée, les actes d'outrages et violences comme indicateurs des atteintes à l'autorité publique sont identifiés et proscrits par la norme dont la loi du 12 juillet 2016. Suivant le processus de stigmatisation, l'article 152 de ladite loi précise que : « la diffamation, l'injure ou la menace faites soit par gestes, paroles, ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public sont qualifiés d'outrages ». L'article 154 attribue une sanction pénale d'un « emprisonnement de trois (03) mois et d'une amende d'un million (1.000.000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui outrage », « en raison de leurs fonctions ou leur qualité un fonctionnaire ». Les fonctionnaires sont des agents publics, car ils sont investis d'une mission de service ou public. C'est le cas des fonctionnaires dont les enseignants, qu'ils soient du public ou privé.

c- La diffamation comme pratique socioéducative déviante

L'analyse de contenu des informations recueillies a permis d'identifier parmi les dix-sept faits énoncés dans cette troisième section trois (03) actes qui ciblent l'outrage sur le corps enseignant, que l'étude ramène en trois selon leurs natures dans le tableau n°3 ci-dessous.

Tableau 3 :

Les trois (03) actes de diffamation subis par le corps enseignants en milieux socioéducatifs et leurs acteurs respectifs

Nature de l'acte	Verbatim	Nombre de fois	Pourcent-ages(%)
Harcèlement Sexuel	«Il arrive souvent qu'un enseignant surprenne une élève en train de tricher pendant les évaluations harmonisées ou d'examens blancs organisés dans le collège. Cette dernière est donc traduite au conseil de discipline. Mais ce qu'elle vient y dire est grave. Elle nie les faits et insinue plutôt que c'est parce que l'enseignant qui l'a attrapé la déteste car, il lui fait des avances et la harcèle depuis pour qu'ils sortent ensemble mais elle	17	38,6%

	<i>refuse. Après une investigation instruite par la haute hiérarchie de l'établissement, on se rend compte que ce n'était qu'un moyen qu'elle a dû utiliser pour laver son image ».</i>		
Corruption monétaire	<i>« Les élèves accusent les enseignants de demander de l'argent pour avoir de bonnes notes sur leurs matières mais nient lorsqu'on les confronte »</i>	14	31,8%
Menace sur l'autorité morale du collège	<i>« Plusieurs parents propagent dans les quartiers qu'ils vont enlever leurs enfants dans notre collège. Ils insinuent qu'on les maltraite et ne les tolère pas de certaines fautes réprimées dans le règlement intérieur »</i>	13	29,5%
Total		44fois	99,9%

Source : Enquête de terrain/Mai 2023.

Les données du tableau n°3 dessus montrent que la nature dominante de l'acte diffamatoire dirigé contre l'enseignant est le harcèlement sexuel, avec 38,6% d'occurrences des opinions exprimées. Il convient de scruter ces trois actes en prouvant qu'ils font de la *diffamation* une situation de déviance, dont repérer sa norme et son processus de stigmatisation.

Le harcèlement sexuel comme acte diffamatoire chez les élèves filles. En Droit pénal et de travail, c'est l'« agissement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers » (Guillen et al., 2005: 320). Dans le tableau n°3 ci-dessus, il ressort que ce n'est pas l'enseignant qui offre cet acte mais l'élève qui l'accuse de l'avoir proposé. En effet, les moments d'évaluations harmonisées ou d'examens blancs donnent souvent l'occasion aux surveillants de déceler chez les élèves des attitudes défendues, telles les tricheries et la tricherie. Ceux qui ne se sont pas mieux préparés ni appris ou ont du mal à s'en sortir sur une matière taxée « *bête noire* » ne misent en situation que sur leurs ami(e)s et font tout pour satisfaire leurs besoins même-si c'est en présence d'un surveillant. Dans de telles circonstances, les élèves malchanceux ou malchanceuses ne manquent pas et font les frais. Un enseignant interrogé remarque à cet effet que « *les tricheries sont très récurrentes dans les collèges aujourd'hui, car les élèves n'apprennent plus. Filles comme garçons, tous trichent or qu'ils savent que cet acte est interdit* ». Le même enseignant note qu'« *en cas de tricherie, on fait le constat et consigne dans le procès-verbal. Puis, l'élève est conduit au secrétariat qui l'exclut de la salle de composition et par conséquent, est traduit(e) au conseil de discipline* ». Or, voyant ce sort, certaines élèves surprises sachant que leurs supplications ne pourraient pas porter leur fruit utilisent d'autres stratagèmes, qui consistent à retourner contre l'enseignant en l'accusant innocemment d'harcèlement sexuel. Pourtant, « *Après une investigation instruite par la haute hiérarchie de l'établissement, on se rend compte que ce n'était qu'un moyen qu'elle a dû utiliser pour laver son image* » (tableau 3). Ceci atteste une diffamation car l'élève n'a fourni aucune preuve qui culpabilise l'enseignant.

Dans le monde du travail et en particulier au sein de la communauté éducative camerounaise, cet acte est proscrit par les Règlements intérieurs (R.I.) des collèges. D'une part, au nom de « *relations coupables entre les élèves (lettre, dessins, propos et blagues déplacés, baiser, position ambiguë, station sur les genoux les uns les autres* ». D'autre part, « *toute inconduite d'un enseignant ayant trait au harcèlement moral ou sexuel à l'encontre d'un ou d'une élève entraîne immédiatement un licenciement dudit enseignant pour faute lourde. De ce fait, les relations intimes entre élèves et enseignants sont formellement interdites* ».

La corruption monétaire est aussi un acte diffamatoire au sein des collèges privés camerounais. Notons tout d'abord ici, que la corruption est un « *comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents, à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers* (Guillen et al., idem : P.183). Cette pratique est dite passive si elle est le fait du corrompu et active si elle résulte du corrupteur. Dans le tableau n°3 ci-dessus, la corruption prend la forme monétaire, c'est-à-dire celui qui demande de l'argent (l'enseignant) pour offrir une faveur (élève). Sauf que dans le contexte ci-dessus, « les élèves nient » ce fait qu'ils reprochent à leurs enseignants. De telles allégations non fondées diffusées dans les familles et collèges ternissent l'image des victimes, comme le souligne cet élève de Terminale A4 esp :

C'est une mauvaise nouvelle pour les enseignants. Ils salissent leur réputation si c'est absolument prouvé qu'ils demandent de l'argent à leurs élèves. Ce qui n'est pas bien. Moi, je suis aussi contre les élèves ou mes camarades qui partent accuser injustement nos enseignants auprès de leurs parents ou même à la surveillance. Car, ce n'est pas souvent vrai après vérification. Je me demande ce qu'ils gagnent dans tout ça en salissant leurs images.

La menace sur l'autorité morale comme acte diffamatoire. Cette expression concerne un groupe, une communauté ou institution dont l'institution scolaire. Selon les informations du tableau n°3 ci-dessus, « *plusieurs parents* » désirant retirer leurs enfants pour d'autres collèges décrient la dureté dans l'application des R.I et leur maltraitance. Or, les sources orales consultées ont démontré le contraire. D'après un personnel de la scolarité, « *Ce sont surtout des parents qui ont accumulé les dettes de pensions de leurs enfants. Ces dettes pèsent à l'approche de la fin d'année. Généralement, les bulletins des insolubles sont retenus chaque trimestre et ne sont remis qu'en cas de paiement intégral des droits exigés* ». Par exemple, il renseignât que quand un parent est appelé par exemple pour cette situation et qu'il se rend compte de la réalité, « *au lieu de s'excuser, il se met plutôt à tout dire sur le collège et les membres de la scolarité* ». Leurs actes auprès des autres parents visent donc à « *saboter, mal parler du collège et salir sa renommée dans le but de dérouter les parents qui les écoutent de ne plus y envoyer leurs enfants* ». Au Cameroun, ces actes sont sanctionnés par deux types de normes dont scolaire. Les R.I. des collèges notent que « *sont proscrits: la corruption et achat de conscience, cadeau en vue d'obtenir une faveur ou une note non mérité* »; « *menace de toutes sortes* »; « *harcèlement sexuel* ». La loi du 12 juillet 2016 portant code pénal les incrimine en ses articles 81, 134, 134-1, 302 et la *diffamation* à l'article 305 de ladite loi :

Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152 du présent Code, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.

d- Les fausses nouvelles comme pratiques socioéducatives déviantes

L'analyse de contenu des informations recueillies a permis d'identifier parmi les dix-sept faits énoncés à l'introduction de cette section six (06) actes qui reposent sur

l'outrage contre le personnel enseignant, repartis dans le tableau n°4 ci-dessous en deux types.

Tableau 4 :

Les six (06) actes de fausses nouvelles subis par le corps enseignants en milieux socioéducatifs et leurs acteurs respectifs

Types de l'acte	Verbatim	Nombre de fois	Pourcent-ages(%)
Falsification des documents et pièces officielles	« Publication dans les réseaux sociaux (Whatsapp) de faux documents ayant les pièces officielles du collège/du Ministère des enseignements secondaires. Ceci est rendu possible grâce à certaines applications que contiennent les ordinateurs ou téléphones androïdes »	23	89,1%
	« Diffusion dans le groupe Whatsapp de fausses épreuves ou parfois des communiqués portant la signature d'un enseignant »	19	
	« Nous découvrons souvent dans les actes de naissance, que certains élèves ont modifié avec le stylo à bille leurs vrais âges »	18	
	« Faux et usage de faux dans les carnets de suivi/ notes/sur les feuilles de composition »	17	
	« Conception à l'aide des attributs de la CRTV de faux communiqués envoyés dans les réseaux sociaux en vue de renseigner l'opinion publique sur les jours et heures de lectures des résultats d'examens officiels »	15	
Atteinte à l'intégrité physique et morale	« Quand un personnel est malade, alors qu'il suit son traitement à l'hôpital ou chez lui, les gens parce qu'ils ne l'ont plus vu depuis quelques temps annoncent dans les forums du collège sa mort »	11	10,6%
Total		103ois	99,7%

Source : Enquête de terrain/Mai 2023.

Vu ce que présente le tableau n°4 ci-haut, ce sont surtout les falsifications des documents et pièces officielles des autorités publiques et privées scolaires, y compris des enseignants, qui caractérisent les fausses nouvelles. Ce type d'actes globalise seul 89,1% d'occurrences des impressions émises par les enquêtés. C'est dans ce sens que l'étude entend interpréter ces six actes pour faire des *fausses nouvelles* une situation de déviance, notamment en dévoilant sa norme et son processus de stigmatisation.

La falsification des documents et pièces officielles comme actes de fausses nouvelles. Dans le tableau n°4 ci-dessus, cinq éléments sont concernés par les actes de falsification dont les voies de diffusion ou de trafic sont entre autres *Whatsapp* et *téléphones androïdes*. Il s'agit : « de faux documents ayant les pièces officielles du collège/du Ministère des enseignements secondaires », « fausses épreuves ou parfois des communiqués portant la signature d'un enseignant », « dans les actes de naissance, ... certains élèves ont modifié avec le stylo à bille leurs vrais âges », « Faux et usage de faux dans les carnets de suivi/ notes/sur les feuilles de composition » et la « Conception à l'aide des attributs de la CRTV de faux communiqués ». Les documents du MINESEC en rapport direct avec les collèges et lycées portent sur le calendrier scolaire des examens officiels, les communiqués sur les éventuels reports ou non de la rentrée scolaire, les épreuves de l'Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) ou de la direction des examens et concours (DEXC). Chaque année scolaire, il ne manque pas de fausses épreuves dont certains internautes conçoivent et balancent en ligne. Comme elles comportent généralement les éléments constitutifs des pièces usurpées et les rendent conformes, seuls les esprits avertis parviennent à démasquer que ces épreuves sont fausses.

Par ailleurs, les responsables de scolarité, de pédagogie et de discipline consultés dans cette étude ont décrié le fait que qu'il y a les élèves qui gomment dans leurs actes de naissance leurs âges réels pour en substituer avec le stylo à bille la date ou l'année qu'ils désirent. Ce qui constitue une fraude ou une pratique illégale. Il y va de même de leurs « *carnets de suivi* », de « *notes* » ou « *sur les feuilles de composition* ». Les fausses nouvelles à l'approche de la publication des résultats des examens officiels ne manquent pas également.

L'atteinte à l'intégrité physique et morale comme acte de fausses nouvelles. À travers les téléphones androïdes et la démarche classique de bouche à oreilles, les faits divers sur « *les morts présumés* » des enseignants des collèges. Généralement, ces allégations se propagent alors que ces gens en question vivent et se portent bien. Parfois, ils ne sont même pas malades et ceux qui le sont finissent par guérir. Sauf qu'il est constaté par cet enseignant, que « *quand on annonce la mort d'une personne alors qu'elle est encore en vie, elle peut vivre plus longtemps. Soit, elle finit par décéder très tôt. Je ne cautionne pas les fake new* ».

Au Cameroun, *falsifier les documents administratifs* et commettre du *faux dans un acte de naissance* sont identifiés et considérés par la norme comme des délits. C'est le cas de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal, en ses articles 144 (faux dans un acte) et de 188 à 189 (documents) ; 201, 203 et 210 (sceaux publics, signatures, timbres, poinçons, imitations). Pour les *fausses nouvelles* caractérisées par les actes suscités, la loi en rapport avec le processus de stigmatisation stipule que:

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à dix millions (10. 000.000) de francs celui qui publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la vérité ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle. (2) Les peines sont doublées lorsque la publication ou la propagation est anonyme.

3- Présentation et discussion des résultats de l'étude

Vu ce qui précède, il est opportun de présenter et de discuter les résultats enregistrés. Nous le faisons ici en deux étapes : la vérification de l'hypothèse et les leçons tirées.

La première étape consiste à vérifier notre hypothèse principale en la confrontant avec les résultats escomptés. Elle postulait que « *les éléments sus-identifiés dans la question principale [cf. les trois premières lignes de cette conclusion] sont des pratiques socioéducatives déviantes dont les acteurs ainsi que les actes qu'ils posent sont connus et sanctionnés* ». Deux catégories de résultats sont obtenus sur les *réalités étudiées* avec leurs actes et acteurs. Pour la *diffamation*: elle se manifeste de trois (03) manières dans les collèges privés camerounais et repose sur les accusations non fondées des enseignants des pratiques de harcèlement sexuel et corruption monétaire ; puis, par la menace faite sur l'autorité morale des collègues. Pour le premier volet, les acteurs sont surtout les élèves qui, à leur tour, sont relayés par leurs parents. Dans le second volet, ce sont surtout les parents ;

-Pour les *déclarations mensongères* : elles se traduisent dans l'univers scolaire et contre les enseignants en trois (03) actes regroupés en deux : les supposées impositions de l'argent (achat du matériel didactique) aux enfants par l'enseignant, que les élèves

inventent et trompent leurs parents pour se faire de l'argent; qui, honorant leurs rendez-vous après la sortie de l'école, rentrent très tard à leurs domiciles insinuant être bloqués par le personnel.

-*l'outrage*: les enseignants subissent quatre actes d'outrage, classés en deux types, public et privé (agressions et menaces de toutes sortes, refus de service et atteinte au métier). Divers acteurs sont impliqués: élèves, parents, hautes personnalités et autres citoyens *lamdas*.

-*les fausses nouvelles* : elles sont perceptibles dans la communauté éducative privée à travers six (06) actes ramenés en deux types : la falsification des documents et pièces officiels (sceaux, signatures, imitations) du MINESEC, des collèges et enseignants pour confectionner de fausses épreuves; les faux perpétrés dans les carnets de notes, feuilles de composition, carnets de suivi et acte de naissance. Les annonces anticipées de décès du personnel en ligne.

Tous ces résultats montrent que les faits de diffamation, déclarations mensongères, outrage et fausses nouvelles sont des pratiques socioéducatives déviantes car au Cameroun une norme nationale les encadre et stigmatise. Notre hypothèse est donc confirmée totalement. *Quant aux enseignements tirés*, nous réalisons que cette étude nous met en confluence avec un autre champ de la sociologie générale : *la sociologie de l'action publique*.

IV-Pour L'éducation des Élèves à L'appropriation des Normes Nationales Camerounaises Outre Celles en Milieux Scolaires

Au niveau scolaire, plus précisément au sein des établissements secondaires publics et privés camerounais, une autopsie faite sur le contenu des leçons du *module «Citoyenneté»* laisse déceler une limite voire même une faille. Il est bien vrai que les «entrepreneurs moraux» ont accordé un échantillon d'informations à tout(e) élève donc futur(e) citoyen(ne) camerounais de connaître ses droits et devoirs ainsi que son pays. Toutefois, ils ont marginalisé ou ignoré d'accorder aussi une place à *l'éducation et appropriation des normes nationales*.

De prime à bord, il est une maxime célébrisime qui stipule que « *Nul n'est censé ignorer la loi* ». Eu égard de tout ce qui a été scruté au niveau des trois différentes sections précédentes de cet article et chacune en particulier, il devient important de revenir ici sur un fait qui attire notre attention. La plupart des jeunes et en particulier les élèves commettent des *contraventions, délits* et *crimes* parce que certains parmi eux évoluent en marge des lois et d'autres les ignorent totalement. En effet, connaître les normes régissant le fonctionnement de sa patrie est un acte citoyen. Mais, être autour de son réseau relationnel un ambassadeur pour leur appropriation, respect et application épargne de commettre des infractions ; par conséquent évite de tomber sous le coup de la loi. Mieux, ce sont les lois qui intègrent, protègent les droits et devoirs de tous et de chacun dans un pays. C'est bien de les connaître.

Chez les élèves, il n'est certes pas question ici de dire, qu'ils puissent connaître toutes les lois existantes du pays. À côté des *règlements intérieurs*, ils doivent savoir qu'ils peuvent comparaître en justice même étant au collège. Ainsi, ce n'est pas de trop de suggérer qu'ils soient inscrits dans le *module* suscité des cours d'initiation à la connaissance de la *Constitution*, du *code de procédure* et du *code pénal*, le *code civil*, le *code*

ISSN 2709-3409 (Online)

électoral, le code du travail et de la communication (lois sur les libertés, la cybersécurité et criminalité).

5 Conclusion

Cette réflexion scientifique qui se boucle ici essayait de dévoiler que la diffamation, les déclarations mensongères, l'outrage et les fausses nouvelles faits sur le corps enseignant sont des pratiques socioéducatives déviantes. L'étude sociologique de chacun de ces faits a montré qu'ils sont réellement pratiqués au sein de la communauté éducative et par conséquent permis de confirmer notre hypothèse de départ. Globalement, il y a lieu de retenir ci que *la diffamation* enregistre trois(03) actes de déviances éducatives commises sur le corps enseignant, *les déclarations mensongères* trois (03) actes de déviances éducatives, *l'outrage* quant à lui enregistre quatre (04) actes et *les fausses nouvelles* six (06) actes ramenés en deux types. Pour remédier à ces pratiques répréhensibles, nous recommandons la réforme des programmes de l'éducation civique et à la morale (ECM), la sensibilisation des élèves sur les normes nationales dont ils sont exposés une fois la majorité de l'âge pénal acquis; l'intégration dans les R.I. des collèges la nature des sanctions pénales (peines et amendes) desdites normes nationales.

6 Bibliographie

- ALPE, Y., Beitone, Alain et Dollo, Christine, (2007), *Lexique de sociologie*, 2^e éd., Paris, Dalloz.
- BALANDIER, Georges, (1971), *Sens et puissance : Les dynamiques sociales*, PUF, Paris.
- BLOCK, Michel, (2013), *Éducation à la citoyenneté*, afredit, Yaoundé, 2013 (6^{es}-Tles).
- BOUDON, Raymond, (1977), *Effets pervers et ordre social*, PUF, Paris.
- CAMEROUN WED, (2020), « Ayo : madame le sous-préfet bastonne copieusement un enseignant devant les élèves, in *camerounxeb.com*(en ligne)
- CAMEROUN WED, (2018), « Yaoundé : un élève de 18 ans poignardé à mort son camarade à Nkolfoulou », in *camerounxeb.com* (en ligne) ;
- ELLA ELLA, Samuel-Béni, (2014), *Quand le capitalisme cynégétique envahit la réserve du Dja : étude de sociologie de la chasse déviante*, Yaoundé, LesPuy.
- FEUZEU, François, (2020), « Les Violences En Milieu Scolaire Au Cameroun .Regard croisé sur un fléau aux conséquences dramatiques », in *IMJST*, vol.5, Issue 12, PP.2135-2148.
- GIRY, Julien, (2020), « Les *fake news* comme concept de sciences sociales. Essai de cadrage à partir de notions connexes : rumeurs, théories du complot, propagande et désinformation », in *Questions de communication*, n° 38 [en ligne].
- GRAWITZ, Madeleine, (1999), *Lexiques des sciences sociales*, Dalloz, Paris.
- GUILLIEN, R et VINCENT, Jean, (2005), *Lexique des termes juridiques*, 15^e éd., Paris, Dalloz.
- JACQUARD, Roland, (1986), *La Guerre du mensonge: Histoire secrète de la désinformation*, Plon (lire en ligne)
- KANOUE, A., (2019), « Bafoussam, une enseignante tabassée par un militaire », in *camer.be* (en ligne)
- LAZARFELD, Paul, (1965), « Exposé introductif », *Communication*, 5, I, PP.3-12.
- (1944), *The people's choice*, New York.
- LOI N°2016/007 du 12 juillet 2016 *Portant Code pénal* du Cameroun

ISSN 2709-3409 (Online)

MARIE, Christine, (2020), « Yaoundé : un élève poignarde à mort son enseignant », in *cameroon-tribune.cm*(en ligne) ;

MINISTERE DE L'EDUCATION, (2020), « les violences et agressions contre les enseignants en milieu scolaire », in *lepress.fr*(en ligne) ;

MINESEC, (2019), « Message à la communauté éducative pour l'année scolaire 2019-2020 », in *minesec.gov.cm* (en ligne)

www.came.be (consulté le 10/06/2023).

www.monexpertdudroit.com (Consulté le 10/06/2023).

www.journalducameroun.com (consulté le 11/06/2023).

-